

ЭРКАКЛАР БЕПУШТЛИГИ РИВОЖЛАНИШИДА ГЕНЕТИК ВА КЛИНИК ХАВФ ОМИЛЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Сайдахмедов Сайидхон Хамидхон угли

Хирургик фанлар кафедраси

Алфраганус университети

sayдахmedovsayidхon@gmail.com

+998907997002

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18504755>

АНОТАЦИЯ

Эркаклар бепуштлиги замонавий тиббиётда долзарб ижтимоий-тиббий муаммолардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, бепушт никоҳ ҳолатларининг 30–50 фоизи эркак омиллари билан боғлиқ бўлиб, бу ҳолат эркак репродуктив саломатлигини чуқур ўрганиш заруратини кўрсатади. Эркаклар бепуштлиги кўп омилли патология бўлиб, унинг ривожланишида генетик ва клиник хавф омиллари асосий ўрин тутаяди. Генетик омиллар қаторига хромосомаларнинг сон ва тузилишидаги аномалиялар, Y-хромосома микроделециялари, ирсий синдромлар ва айрим ген мутациялари киради. Ушбу ўзгаришлар сперматогенез жараёнини турли босқичларда бузиб, сперматозоидлар сони, ҳаракатчанлиги ва морфологиясининг ёмонлашишига олиб келади. Клиник хавф омиллари эса варикоцеле, эндокрин бузилишлар, уrogenитал инфекциялар, яллиғланиш касалликлари, травмалар ҳамда узоқ муддатли дори воситаларининг таъсири билан боғлиқ. Генетик ва клиник хавф омилларини комплекс равишда баҳолаш эркаклар бепуштлигини эрта аниқлаш, самарали даволаш усулларини танлаш ва профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш имкониятини оширади. Шу боис мазкур тадқиқот эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик ва клиник хавф омилларининг аҳамиятини кенг ёритишга қаратилган.

Калит сўзлар - Эркаклар бепуштлиги, генетик хавф омиллари, клиник омиллар, сперматогенез, варикоцеле, репродуктив саломатлик.

Кириш

Репродуктив саломатлик инсон саломатлигининг муҳим таркибий қисми бўлиб, унинг бузилиши нафақат тиббий, балки ижтимоий ва демографик муаммоларга ҳам олиб келади. Сўнгги йилларда эркаклар орасида бепуштлик ҳолатларининг ортиб бориши кузатилмоқда. Бу ҳолат турмуш тарзи ўзгариши, экологик омиллар таъсири, шунингдек, ирсий ва клиник касалликлар сонининг кўпайиши билан изоҳланади. Эркаклар бепуштлиги кўпинча яширин кечиши ва кеч ташхис қилиниши билан характерланади. Шу сабабли, унинг сабабларини чуқур ўрганиш, айниқса генетик ва клиник хавф омилларини аниқлаш долзарб аҳамият касб этади.

Бепуштлик муаммоси ҳозирги кунда нафақат тиббий, балки ижтимоий-демографик аҳамиятга эга бўлган долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, дунё бўйича ҳар олтинчи жуфтлик репродуктив муаммоларга дуч келади ва бепушт никоҳ ҳолатларининг тахминан 30–50 фоизи эркак омиллари билан боғлиқдир. Сўнгги ўн йилликларда атроф-муҳитнинг ифлосланиши, турмуш тарзининг ўзгариши, стресс омилларининг ортиши ҳамда турли ирсий касалликлар сонининг кўпайиши эркаклар репродуктив саломатлигининг

ёмонлашишига олиб келмоқда. Эркаклар бепуштлиги — бу эркак организмнинг репродуктив функциясини тўлиқ ёки қисман йўқотиши билан тавсифланадиган мураккаб патологик ҳолат бўлиб, у сперматозоидлар ҳосил бўлиши, етилиш ёки чиқарилиш жараёнларининг бузилиши билан намоён бўлади. Кўп ҳолларда ушбу патология клиник жиҳатдан аниқ белгиларсиз кечиб, фақат узоқ вақт давомида ҳомиладорликка эришилмаганда аниқланади. Бу эса касалликни кеч ташхис қилиш ва даволаш самарадорлигининг пасайишига сабаб бўлади. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик омиллар алоҳида ўрин тутаяди. Хромосомаларнинг сон ва тузилишидаги аномалиялар, Y-хромосомадаги микроделециялар, ирсий синдромлар ҳамда айрим ген мутациялари сперматогенез жараёнини издан чиқариб, турли даражадаги репродуктив бузилишларга олиб келади. Генетик омиллар кўпинча клиник белгиларсиз кечиши сабабли уларни фақат махсус лаборатор ва молекуляр-генетик текширувлар орқали аниқлаш мумкин. Шу билан бирга, клиник хавф омиллари ҳам эркаклар бепуштлиги шаклланишида муҳим аҳамият касб этади. Варикоцеле, эндокрин тизим бузилишлари, уrogenитал инфекциялар, яллиғланиш касалликлари, уруғдон ва жинсий аъзоларнинг травмалари, шунингдек, айрим дори воситаларининг узоқ муддатли қўлланилиши репродуктив функцияга салбий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, зарарли одатлар, нотўғри овқатланиш, гиподинамия ва салбий экологик омиллар ҳам эркаклар фертиллигининг пасайишига олиб келади. Шу муносабат билан эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик ва клиник хавф омилларини комплекс равишда ўрганиш, уларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш ва эрта ташхис қўйиш усулларини такомиллаштириш замонавий тиббиётнинг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Мазкур йўналишда олиб бориладиган тадқиқотлар индивидуал даволаш стратегияларини ишлаб чиқиш, репродуктив саломатликни сақлаш ҳамда бепуштлиқ ҳолатларини камайтиришда катта аҳамиятга эга.

Асосий қисм

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик омиллар катта улушни ташкил этади. Хромосома аномалиялари (масалан, Клайнфельтер синдроми), Y-хромосоманинг AZF соҳаларидаги микроделециялари сперматогенезнинг оғир бузилишларига сабаб бўлади. Бундай ҳолатларда азооспермия ёки оғир даражадаги олигоспермия кузатилади. Клиник хавф омиллари ичида варикоцеле энг кенг тарқалган сабаблардан бири ҳисобланади. У уруғдонларда қон айланишининг бузилишига олиб келиб, сперматозоид сифатининг пасайишига сабаб бўлади. Эндокрин тизим бузилишлари, хусусан тестостерон ишлаб чиқарилишининг камайиши, ҳам репродуктив функцияга салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, уrogenитал инфекциялар сперматогенезга тўғридан-тўғри зарар етказаяди. Эркаклар бепуштлигида генетик хавф омилларининг аҳамияти

Эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик омиллар муҳим ўрин тутаяди ва улар кўп ҳолларда сперматогенез жараёнининг турли босқичларида бузилишларга олиб келади. Илмий тадқиқотларга кўра, бепушт эркакларнинг тахминан 10–20 фоизда турли хил генетик аномалиялар аниқланади. Генетик омиллар, айниқса, оғир шаклдаги олигозооспермия ва азооспермия ҳолатларида устун аҳамият касб этади. Энг кўп учрайдиган генетик сабаблардан бири хромосомаларнинг сон ва тузилишидаги

ўзгаришлардир. Клайнфельтер синдроми (47,XXY) эркаклар бепуштлигининг энг кенг тарқалган хромосомал патологияларидан бири бўлиб, у уруғдонларнинг гипоплазияси, тестостерон ишлаб чиқарилишининг камайиши ва сперматогенезнинг издан чиқиши билан тавсифланади. Бундан ташқари, транслокациялар ва инверсиялар каби тузилмавий хромосома аномалиялари ҳам сперматозоидлар сифатининг пасайишига сабаб бўлади Y-хромосомадаги AZF (Azoospermia Factor) соҳаларидаги микроделециялар сперматогенез бузилишларининг асосий молекуляр сабабларидан бири ҳисобланади. AZFa, AZFb ва AZFc соҳаларидаги делесиялар сперматозоид ҳосил бўлишининг қисман ёки тўлиқ тўхташига олиб келади. Айниқса, AZFa ва AZFb делесиялари оғир прогнозга эга бўлиб, репродуктив технологиялар самарадорлигини ҳам чеклайди. Шунингдек, CFTR гени мутациялари, айрим сперматогенезга жавобгар генлардаги нуқтавий мутациялар ва эпигенетик ўзгаришлар ҳам эркаклар бепуштлиги ривожланишида муҳим роль ўйнайди. Генетик омилларни аниқлаш нафақат ташхис қўйиш, балки генетик маслаҳат бериш ва келажак авлод саломатлигини сақлаш нуқтаи назаридан ҳам катта аҳамиятга эга.

2. Клиник хавф омиллари ва уларнинг сперматогенезга таъсири

Клиник хавф омиллари эркаклар бепуштлиги ривожланишида кенг тарқалган бўлиб, улар кўпинча орттирилган характерга эга. Ушбу омиллар уруғдон тўқималарига тўғридан-тўғри ёки билвосита таъсир кўрсатиб, сперматозоидлар сони ва функционал сифатини пасайтиради. Варикоцеле эркаклар бепуштлигининг энг кенг тарқалган клиник сабабларидан бири бўлиб, бепушт эркакларнинг 35–40 фоизида учрайди. У уруғдон веналарида қон туриб қолишига, маҳаллий ҳарорат ошишига ва оксидатив стресс ривожланишига олиб келади, натижада сперматогенез бузилади. Варикоцеленинг узоқ муддатли кечиши сперматозоид ДНК фрагментациясини ҳам оширади. Эндокрин бузилишлар, жумладан гипогонадизм, гипофиз ва қалқонсимон без касалликлари, тестостерон ва гонадотроп гормонлар мувозанатининг бузилиши репродуктив функцияга салбий таъсир кўрсатади. Гормонал дисбаланс сперматозоид етилиш жараёнини секинлаштиради ёки тўхтатиб қўяди. Уrogenитал инфекциялар (простатит, эпидидимит, орхит) ҳам эркаклар бепуштлигига сабаб бўлувчи муҳим омиллардан ҳисобланади. Инфекцион ва яллиғланиш жараёнлари сперматозоид ҳаракатчанлиги ва ҳаёттиллигини пасайтиради, айрим ҳолларда эса чиқарувчи йўлларда тўсиқлар ҳосил бўлишига олиб келади.

3. Қўшимча хавф омиллари: ҳаёт тарзи ва экологик таъсирлар

Генетик ва клиник омиллар билан бир қаторда, ҳаёт тарзи ва атроф-муҳит билан боғлиқ омиллар ҳам эркаклар бепуштлиги ривожланишида муҳим ўрин тутаяди. Чекиш, алкоголь истеъмоли, наркотик моддалар сперматозоидлар сони ва ҳаракатчанлигини сезиларли даражада камайтиради ҳамда уларнинг морфологик нуқсонларини кўпайтиради. Психоэмоционал стресс, гиподинамия, семириш ва нотўғри овқатланиш гормонал мувозанатни бузиб, репродуктив функцияга салбий таъсир кўрсатади. Шунингдек, саноат заҳарлари, пестицидлар, оғир металллар ва радиация таъсири генетик материалга зарар етказиб, бепуштлик хавфини оширади

4. Комплекс ёндашув ва ташхислаш аҳамияти

Эркаклар бепуштлигини самарали аниқлаш ва даволаш учун генетик ва клиник хавф омилларини комплекс равишда баҳолаш зарур. Спермограмма, гормонал

таҳлиллар, инструментал текширувлар ва молекуляр-генетик тестларни биргаликда қўллаш тўғри ташхис қўйиш имконини беради. Бундай ёндашув индивидуал даволаш режаларини ишлаб чиқиш ва репродуктив технологияларни самарали қўллашда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса

Эркаклар бепуштлиги ривожланишида генетик ва клиник хавф омиллари ўзаро боғлиқ ҳолда таъсир қилади. Уларни комплекс равишда ўрганиш ва баҳолаш эрта ташхис қўйиш, индивидуал даволаш тактикасини ишлаб чиқиш ҳамда бепуштликнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Шу боис, эркаклар репродуктив саломатлигини сақлаш мақсадида генетик скрининг ва клиник текширувларни кенг жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Олиб борилган таҳлиллар шуни кўрсатадики, эркаклар бепуштлиги мураккаб ва кўп омилли патологик ҳолат бўлиб, унинг ривожланишида генетик ва клиник хавф омиллари ўзаро боғлиқ ҳолда муҳим роль ўйнайди. Генетик омиллар, жумладан хромосома аномалиялари, Y-хромосома микроделециялари, ирсий синдромлар ва айрим ген мутациялари сперматогенез жараёнининг чуқур бузилишларига олиб келиб, бепуштликнинг оғир шакллари шаклланишида асосий сабаблардан бири ҳисобланади. Ушбу омиллар кўп ҳолларда клиник белгиланмасдан кечиши сабабли, уларни аниқлаш фақат махсус молекуляр-генетик текширувлар орқали мумкин бўлади. Клиник хавф омиллари ҳам эркаклар бепуштлиги ривожланишида кенг тарқалган бўлиб, варикоцеле, эндокрин тизим бузилишлари, уrogenитал инфекциялар, яллиғланиш касалликлари ҳамда травматик таъсирлар репродуктив функциянинг пасайишига бевосита таъсир кўрсатади. Айниқса, генетик мойиллик мавжуд бўлган ҳолатларда клиник омилларнинг қўшилиши бепуштлик жараёнини янада оғирлаштириши аниқланди. Шу билан бирга, ҳаёт тарзи ва экологик омиллар ҳам ушбу патологиянинг шаклланиши ва ривожланишида қўшимча хавф сифатида иштирок этади.

Эркаклар бепуштлигини самарали ташхислаш ва даволаш учун генетик ва клиник хавф омилларини комплекс равишда баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. Спермограмма, гормонал таҳлиллар, инструментал текширувлар ва генетик скрининг усулларини биргаликда қўллаш касалликни эрта аниқлаш, индивидуал даволаш тактикасини танлаш ҳамда репродуктив технологиялардан оқилона фойдаланиш имконини беради. Бундай ёндашув даволаш самарадорлигини ошириш билан бирга, кераксиз инвазив усуллардан қочишга ҳам ёрдам беради.

Хулоса қилиб айтганда, эркаклар бепуштлиги муаммосини ҳал этишда профилактик тадбирлар, аҳоли ўртасида репродуктив саломатлик бўйича хабардорликни ошириш, зарарли одатларни камайтириш ва эрта ташхис тизимини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Генетик ва клиник хавф омилларини чуқур ўрганиш ва уларга комплекс ёндашувни жорий этиш эркаклар репродуктив саломатлигини сақлаш, бепуштлик ҳолатларини камайтириш ҳамда келажак авлод саломатлигини таъминлашга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. World Health Organization. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. Geneva, 2021.

2. Krausz C., Riera-Escamilla A. Genetics of male infertility. *Nature Reviews Urology*, 2018.
3. Agarwal A. et al. Causes and risk factors of male infertility. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 2021.
4. Jungwirth A. et al. European Association of Urology Guidelines on Male Infertility. *EAU Guidelines*, 2022.
5. Nieschlag E., Behre H.M. *Andrology: Male Reproductive Health and Dysfunction*. Springer, 2019.
6. Dohle G.R. Male infertility in clinical practice. *Asian Journal of Andrology*, 2020.
7. Шарипов М.Ш., Абдуллаев А.А. Эркаклар бепуштлиги: сабаблари ва даволаш усуллари. Тошкент, 2020.